
REAKTIV QUVVAT NAZORATINI BOSHQARISH JARAYONINI MATLAB DASTURIDA MODELLASHTIRISH

Andijon mashinasozlik instituti asissenti

Salohiddinov Fayzullo

E-mail: salohiddinofayzullo060@gmail.com

Telefon raqami: +998993260988

Andijon mashinasozlik instituti talabasi

G'ulomjonov Salohiddin Abdumalik o'g'li

E-mail: salohiddinofayzullo060@gmail.com

Telefon raqami: +998916036893

Annotatsiya: Ushbu maqola MATLAB dasturi yordamida reaktiv quvvatni boshqarish jarayonini modellashtirishga qaratilgan. U MATLAB dan reaktiv quvvatni boshqarish tizimlarining xatti-harakatlarini taqlid qilish va tahlil qilish vositasi sifatida foydalanishni o'rganadi. Maqolada energiya tizimining barqarorligini saqlash va energiya sifatini yaxshilashda reaktiv quvvatni boshqarishning ahamiyati muhokama qilinadi. U MATLAB-dan modellashtirish va simulyatsiya qilish uchun foydalanishning afzalliklarini, jumladan, uning moslashuvchanligi, foydalanish qulayligi va funksiyalar va vositalarning keng kutubxonasini ta'kidlaydi. Maqolada, shuningdek, MATLAB-da reaktiv quvvatni boshqarish jarayonlarini modellashtirish uchun turli xil texnika va yondashuvlar taqdim etilgan, masalan, matematik tenglamalar, uzatish funksiyalari va holat-fazo tasvirlaridan foydalanish. Umuman olganda, maqola reaktiv quvvatni boshqarish jarayonlarini modellashtirish va tahlil qilish uchun MATLAB dasturini qo'llash bo'yicha qimmatli tushunchalarni beradi.

Kalit so'zlar: Reaktiv quvvatni boshqarish, MATLAB dasturi, Modellashtirish, Simulyatsiya, Energiya tizimining barqarorligi, Quvvat sifati, Modellashtirish texnikasi, Simulyatsiya vositalari, Matematik tenglamalar, O'tkazish funksiyalari.

Annotation: This article focuses on the modeling of the reactive power control process using MATLAB software. It explores the use of MATLAB as a tool for simulating and analyzing the behavior of reactive power control systems. The article discusses the importance of reactive power control in maintaining power system stability and improving power quality. It highlights the benefits of using MATLAB for modeling and simulation, including its flexibility, ease of use, and extensive library of functions and tools. The article also presents various techniques and approaches for modeling reactive power control processes in MATLAB, such as using mathematical equations, transfer functions, and state-space representations. Overall,

the article provides valuable insights into the application of MATLAB for modeling and analyzing reactive power control processes.

Keywords: *Reactive power control, MATLAB software, Modeling, Simulation, Power system stability, Power quality, Modeling techniques, Simulation tools, Mathematical equations, Transfer functions.*

Аннотация: *Данная статья посвящена моделированию процесса управления реактивной мощностью с использованием программного обеспечения MATLAB. В нем исследуется использование MATLAB в качестве инструмента для моделирования и анализа поведения систем управления реактивной мощностью. В статье рассматривается важность управления реактивной мощностью в поддержании устойчивости энергосистемы и повышении качества электроэнергии. В нем подчеркиваются преимущества использования MATLAB для моделирования и симуляции, включая его гибкость, простоту использования и обширную библиотеку функций и инструментов. В статье также представлены различные методы и подходы к моделированию процессов управления реактивной мощностью в MATLAB, такие как использование математических уравнений, передаточных функций и представлений в пространстве состояний. В целом, статья дает ценную информацию о применении MATLAB для моделирования и анализа процессов управления реактивной мощностью.*

Ключевые слова: *управление реактивной мощностью, программное обеспечение MATLAB, моделирование, моделирование, устойчивость энергосистемы, качество электроэнергии, методы моделирования, инструменты моделирования, математические уравнения, передаточные функции.*

Jahonda energiya iste'molchilarini sifatli va uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlashda elektr ta'minoti manbalarini nazorat va boshqaruv element hamda qurilmalarini takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Iste'molchilarni yuqori sifatli elektr energiya bilan ta'minlash nazorati va boshqaruv tizimining keng funktsionalligi hamda qurilmalarining yuqori sezgirligi, ishonchli ishlashi va axborotning aniqligi kabi parametrlariga bog'liq. Shuning uchun birlamchi o'lchov va o'zgartirish elementlari, ularning tuzilish tamoyillari, tadqiqot algoritmlari va dasturiy ta'minoti, hamda axborot-o'lchov vositalarining keng funktsional imkoniyatli turkumlarini ishlab chiqish va qo'llashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada rivojlangan mamlakatlar, jumladan AQSh, Germaniya, Buyuk Britaniya, Shvetsiya, Ispaniya, Italiya, Yaponiya, Koreya, Xitoy va Rossiyada kabi mamlakatlarida elektr energiya ta'minoti tizimlarining reaktiv energiya manbalarini

nazorat va boshqaruv elementlari va qurilmalarini keng funktsional turlarini yaratish va amaliyotda qo'llash muhim vazifalardan biri hisoblanmoqda. Jahonda reaktiv quvvat manbalari ishlab chiqayotgan energiyaning kattalik va parametrlarini, nazorat va boshqaruv elementlarini, vositalarini hamda shu asosda elektr energiya ta'minoti tizimlarini takomillashtirishga qaratilgan qator ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ushbu yo'nalishda, elektr energiya reaktiv quvvati kattalik va parametrlarini boshqaruv va nazorat qurilmalarini sifatli signallar bilan ta'minlash asosiy talablardan biri xisoblanadi. Shuning uchun elektr energiya ta'minoti reaktiv quvvat manbalarini nazorat va boshqarish, monitoring qilish, ishlab chiqilayotgan va iste'mol qilinayotgan energiyani rejalashtirish, tejash va reaktiv quvvat manbalarini nazorati va boshqaruvida qo'llanilayotgan turli o'zgartkichlar va ularni tuzilmalarida kechayotgan jarayonlarni ratsional algoritmlar asosida modellashtirish muxim axamiyatga ega. Tadqiqotlarda elementlar tuzilishi, kattalik va parametrlarining tadqiqotlari, dasturiy ta'minotlari, nazorat va boshqaruv signal o'zgartkichlarining ilg'or texnik yechimlarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Reaktiv quvvat manbalarining kattalik va parametrlarini boshqaruv va nazoratida raqamli texnologiyalarni keng qo'llanilishini rivojlantirish talab etiladi. Shuningdek modellashtirish jarayonini amalga oshiruvchi matematik apparat va ular asosida birlamchi signal o'zgartirish qurilmalarini keng funktsional imkoniyatli tuzilmalarini ishlab chiqish va yaratish masalalari dolzarb hisoblanmoqda. Respublikamizda elektr energiya ta'minoti tizimi reaktiv quvvat manbalarini nazorat va boshqaruv elementlari, qurilmalari, vositalari va tizimlarini rivojlantirish hamda amaliyotga qo'llashga yo'naltirilgan maqsadli chora-tadbirlar keng ko'lamda amalga oshirilmoqda. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida, jumladan « iqtisodiyot, ijtimoiy soha, boshqaruv tizimiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, iqtisodiyotda energiya va resurslar sarfini kamaytirish, ishlab chiqarishga energiya tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish» vazifalari belgilangan. Mazkur vazifalarni amalga oshirish, jumladan elektr energiya ta'minoti tizimi reaktiv quvvat manbalarining nazorat va boshqaruv jarayoni elementlarini va vositalarining yangi turkumlarini yaratish, nazorat va boshqaruv signallarini o'zgartiruvchi birlamchi axborot-o'lchov elementlarini ishlab chiqish va amaliyotga tadbiq etish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

1-rasm. Reaktiv quvvat kompesatorlari ishlab chiqrish zavodlarida joylarida korinishi

Elektr tarmoqlarida reaktiv toklarning o'tishi liniyalarda, transformatorlarda, elektr stansiyalarining generatorlarida aktiv quvvatning qo'shimcha yo'qotishlariga sabab bo'ladi, kuchlanishning qo'shimcha yo'qotishlari nominal quvvatning oshirilishi yoki transformatorlar sonining ko'paytirilishini taqozo etadi, butun elektr ta'minoti tizimining o'tkazuvchanlik qobiliyatini kamaytiradi. Sanoat korxonalarida induktiv xususiyatdagi reaktiv quvvatning asosiy qismi asinxron dvigatellar (umumiy iste'molning 60 — 65 foizi), transformatorlar, shu jumladan payvandlash transformatorlari ham (20 — 25 foiz), ventilli o'zgartirgichlar, reaktorlar va boshqa elektr uskunalari tomonidan iste'mol qilinadi.

2-rasm. Reaktiv quvvat kompensatorining funksional sxemasi

2-rasmda reaktiv quvvat kompensatsiyasini avtomatik boshqarishning ishlab chiqilgan funksional diagrammasi ko'rsatilgan. Tarmoqning tok kuchi - I, kuchlanishi

– U, aktiv – P va reaktiv – Q quvvatlarining uzluksiz o‘lchovi sodir bo‘ladigan o‘lchov birligida $tg\varphi$ – reaktiv quvvat koeffitsenti qiymati hosil bo‘ladi. $tg\varphi$ - reaktiv quvvat koeffitsenti 0.5 chegara qiymatiga yetganda boshqaruv bloke MOSFET kalitlarini ochish orqali kompensatsiya blokini tarmoqqa ulaydigan kalit blok uchun boshqaruv signalini chiqaradi.

Xulosa. Hozirgi payitda ko‘plab ishlab chiqarish korxonalar, zavodlar, fabrikalar elektr energiya sarfi juda ko‘p bu esa o‘z o‘rnida elektr energiyasi tanqisligiga olib keladi. Agarda barcha korxonalarda ishlab chiqarish muassasalarida reaktiv quvvat kompensatorlari o‘rnatilsa ularning elektr energiya sarfi sezilarli daraja kamayadi. Korxonalar yoki ishlab chiqarish obyektlarining o‘ziga ham ancha foyda olib keladi. Kelgusida isrof bo‘layotgan reaktiv quvvatdan ham samarali maqsadlarda foydalanilsa davlat elektr energiyasiga bo‘lgan talabi ancha me‘yoriga keladi. Hozirda istemol qilinayotgan elektr energiyasining 60 % ishlab chiqarish zavodlariga sarflanadi bundagi zavod reaktiv quvvati unga bolgan me‘yorni yanada ortirib yubormoqda shuning uchun O‘zbekiston Respublikasida reaktiv quvvatni kompensatsiyalash to‘g‘risida nizom ishlab chiqildi bu nizomga amal qilish orqali ishlab chiqarish korxonalarida elektr energiyasini safini kamaytiriladi va nazorat qilinadi. Nizomda otmagan korxonalar ish faoliyatiga ruxsat berilmaydi chunki reaktiv quvvatni ortishi umumiy yuklamaning ortishiga olib keladi bu esa o‘z ornida ish jihazlarini qizishi hamda elektr energiya sarfiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xolmatov Oybek Olim o‘g‘li, & Xoliqov Izzatulla Abdumalik o‘g‘li. (2023). QUYOSH PANELI YUZASINI TOZALOVCHI MOBILE ROBOTI TAXLILI. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 791–800. URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/424>
2. Сабиров Улугбек Кучкарович, & Окилов Азизбек Козимжонович. (2023). КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 1234–1242. URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/488>
3. Холматов Ойбек Олим угли, & Иминов Холмуродбек Элмуродбек угли. (2023). ЭКСТРАКЦИЯ ХЛОПКОВОГО МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СУБКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ. ЭКСТРАКЦИЯ ХЛОПКОВОГО МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СУБКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 852–860. URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/432>
4. Холматов Ойбек Олим угли, & Хасанов Жамолитдин Фазлитдин угли. (2023). АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ СОЛНЕЧНЫХ

-
- ПАНЕЛЕЙ НА БАЗЕ ARDUINO ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 861–871. URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/433>
5. Холматов Ойбек Olim o'g'li, & Jo'rayev Zoxidjon Azimjon o'g'li. (2023). MACHINE LEARNING YORDAMIDA IDISHNI SATHINI ANIQLASH. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 1163–1170. URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/477>
 6. Холматов О.О., Муталипов Ф.У. “Создание пожарного мини-автомобиля на платформе Arduino” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 2(83). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11307>
 7. Холматов О.О., Дарвишев А.Б. “Автоматизация умного дома на основе различных датчиков и Arduino в качестве главного контроллера” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 12(81).URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11068b>
DOI:10.32743/UniTech.2020.81.12-1.25-28
 8. Холматов О.О., Бурхонов З.А. “ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПАРКОВОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ” Международный научный журнал «Вестник науки» № 12 (21) Том 4 ДЕКАБРЬ 2019 г. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41526101>
 9. Kholmatov O.O., Burkhonov Z., Akramova G. “THE SEARCH FOR OPTIMAL CONDITIONS FOR MACHINING COMPOSITE MATERIALS” science and world International scientific journal, №1(77), 2020, Vol.I URL:http://en.scienceph.ru/f/science_and_world_no_1_77_january_vol_i.pdf#page=28
 10. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Хотамжон o'g'li, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database// URL:<https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>
 11. Окилов А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12624>
 12. Oqilov, Azizbek. "Analysis of Options for the Process of Separation of Liquids into Fractions." Texas Journal of Engineering and Technology 9 (2022) URL:<https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871>
 15. Yusupov A.A., Salohiddinov F.F. DEVELOPMENT OF A WIRELESS WATER QUALITY MONITORING SYSTEM FOR WATER TREATMENT

-
- FACILITIES // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2022. 5(98). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13744>
16. YUSUPOV, A., & SALOHIDDINOV, F. DEVELOPMENT OF A WIRELESS WATER QUALITY MONITORING SYSTEM FOR WATER TREATMENT FACILITIES. *UNIVERSUM*, 23-26.
17. Azamat A. Yusupov, Fayzulloh F. Salohiddinov DESIGN OF WIRELESS WATER QUALITY MONITORING SYSTEM FOR WATER TREATMENT FACILITIES Vol. 7 Issue. 5 (May-2022) *EPRA International Journal of Research & Development (IJRD)* URL: <https://eprajournals.com/IJSR/article/7016>
18. Jalilov Mashxurbek Islomidin o'g'li, & Valiyev Durbek Xayotbek o'g'li, Odilov Xusnidin. (2023). TIZIMLASHGAN UARM ROBOTLARNI BOSHQARISHDA KONSTRUKTIV YECHIMLARNI TAHLIL ETISH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 901–909. Retrieved from URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/438>
19. Азизбек О., Жалилов М. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ // *Innovations in Technology and Science Education*. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 1359-1366. URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/714>
20. Islomidin o'g'li J. M., Dilmurodjon o'g'li E. X. TIZIMLASHGAN U ARM ROBOTLARINI BOSHQARISHDA SANOAT ROBOTLARIGA YECHIMINI ISHLASH TAHLIL ETISH // *Innovations in Technology and Science Education*. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 941-953. URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/443>